

Ecaterina BORTA,
doctorandă
PhD student

ABORDAREA PREVEDERILOR ART. 91 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA – LIBERAREA CONDIȚIONATĂ DE PEDEAPSA PENALĂ ÎNAINTE DE TERMEN PRIN PRISMA ART. 7 DIN CEDO

Pedeapsa închisorii reprezintă constrângerea libertății umane, libertăți prevăzute în Constituție, dar și izolarea de societate. Instituția „liberării condiționate” de pedeapsă penală înainte de termen, prevăzută de art. 91 Cod penal al Republicii Moldova, apare ca o alternativă a detenției prin care se stabilesc anumite cerințe de reabilitare, luându-se în considerare statutul socio-economic al infractorului. Datorită faptului că Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, legislația penală națională este interpretată în conformitate cu normele acestei Convenții, care reprezintă un mecanism de control al respectării drepturilor omului în statele membre. Astfel, sancțiunile aplicate persoanelor care au săvârșit infracțiuni trebuie să respecte prevederile art. 7 din CEDO, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit dreptului național sau internațional.

Prezenta lucrare reprezintă o analiză a instituției „liberării condiționate” de pedeapsă penală înainte de termen a legislației penale naționale în colaborare cu art. 7 din CEDO, care cuprinde prevederile normelor de drept naționale și internaționale, studiu comparativ și concluzii.

Acest articol a fost elaborat ca urmare a studierii disciplinei Precedente ChEDO în materia dreptului penal, predată în cadrul Școlii doctorale „Științe penale și drept public” în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. De asemenea, se urmărește diseminarea rezultatelor științifice obținute drept rezultat al Proiectului 20.80009.1606.05 – „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM), participant al căruia este recenzentul prezentului studiu.

Cuvinte-cheie: liberare condiționată, program individual de executare a pedepselor, organe de probațiune, jurisprudența CEDO, hotărârile Curții Constituționale.

THE APPROACH OF THE PROVISIONS OF ART. 91 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA – CONDITIONAL RELEASE FROM CRIMINAL PUNISHMENT BEFORE THE TERM BY THE PRISM OF ART. 7 OF THE ECHR

Imprisonment represents the constraint of human freedom, freedoms provided in the Constitution, but also its isolation from society. The institution of “conditional release” of criminal pun-

ishment before term, provided by art. 91 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, appears as an alternative to detention which establishes certain rehabilitation requirements, taking into account the socio-economic status of the offender. Due to the fact that the Republic of Moldova has ratified the European Convention on Human Rights, national criminal law is interpreted in accordance with the rules of this Convention, which is a mechanism for monitoring respect for human rights in the Member States. Thus, the sanctions applied to the persons who have committed crimes, must comply with the provisions of art. 7 of the ECHR, according to which no one may be convicted of an act or omission which, at the time of the commission, did not constitute an offense under national or international law.

This paper is an analysis of the institution of „conditional release” of criminal punishment before the term of the national criminal law in collaboration with art. 7 of the ECHR, which includes the provisions of national and international law, comparative study and conclusions.

This article was developed as a result of the study of the Previous ECHR discipline in the field of criminal law, taught at the Doctoral School “Criminal Sciences and Public Law” of the Academy „Stefan cel Mare” of the MIA of the Republic of Moldova. The aim is also to disseminate the scientific results obtained as a result of the Project 20.80009.1606.05 – “The Quality of Justice and Respect for Human Rights in the Republic of Moldova: Interdisciplinary Research in the Context of the Implementation of the Association Agreement Republic of Moldova - European Union” (QJRHRRM), the reviewer of the present study being a participant of the respective project.

Keywords: conditional release individual sentencing program, probation bodies, ECHR case law, Constitutional Court decisions.

Introducere. Instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, după afirmațiile specialiștilor Garraud și Listz, a luat naștere, în mod obscur, în coloniile australiene. Când deportarea încă era în vigoare în Anglia, avându-se în vedere cheltuielile necesare pentru întreținerea infractorilor deportați în coloniile australiene, s-a admis ca criminalilor mai puțin periculoși să li se acorde „iertare condiționată”, care îi obliga a se stabili definitiv în colonie și a nu o părăsi, iar criminalilor care meritau această favoare pentru buna lor purtare – să li se acorde un bilet de concediu revocabil, permițându-li-se a se angaja în colonii.

Din combinarea celor două procedee practice în colonii – iertare condiționată și punere în libertate provizorie prin bilet de concediu – a luat naștere instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen. După executarea a 3/4 din pedeapsă, condamnatul era liberat condiționat, iar durata libertății supravegheate era egală cu restul neefectuat din durata pedepsei. Dacă în acest interval de timp condamnatul nu săvârșea o altă faptă ilicită, liberarea devenea definitivă, iar în caz contrar, se revoca [1].

Pentru prima oară, o reglementare mai amplă a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen s-a dat în Franța, printr-o lege din 1885, numită „Legea mijloacelor de prevenire a recidivei”, care a fost însă deficitară sub aspectul regimului disciplinar și al modului de supraveghere a celor liberați condiționat. Mai târziu, un decret dat în această materie, în 1952, a pus bazele comitetelor de asistență a celor liberați, pentru ca liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen să nu constituie numai o recompensă pentru buna conduită a condamnatului, ci să apară ca o veritabilă măsură de reintegrare socială a acestuia.

Un moment deosebit în evoluția dezvoltării istorice a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, pe planul intern al Republicii Moldova, l-a prezentat adoptarea, la 24.03.1961, a Codului penal al RSS Moldovenești, cu modificările și completările ulterioare.

Metode și materiale aplicate. În vederea executării prezentului studiu în limitele unui articol științific, au fost utilizate următoarele metode: istorică, logico-juridică, de drept comparat, sistematică și statistică. Totodată, cercetările întreprinse se bazează pe studierea

doctrinei, legislației și practicii judiciare existente în domeniul dat.

La realizarea studiului, drept punct de reper a servit legea penală a Republicii Moldova, precum și literatura de specialitate națională și internațională, inclusiv jurisprudența CEDO.

Conținut de bază. Instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen este stipulată direct în Codul penal al RM, în special în prevederile art. 91. Conform articolului menționat: „Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu excepția cazului când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară” [2].

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen este o instituție de drept penal material (substanțial) complementară regimului executării pedepsei cu închisoarea la un loc de deținere, pe care o pot dispune instanțele de judecată cu privire la orice condamnat. Ea este o formă de înlăturare condiționată a continuării executării pedepsei, deoarece condițiile trebuie îndeplinite atât înainte de a fi acordată, cât și pentru a deveni definitivă. Este un mijloc de individualizare administrativă a executării pedepsei închisorii la locul de deținere.

Art. 265 din Codul de Executare al RM stipulează următoarele: „Instanța de judecată poate decide liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, aplicând, după caz, compensarea privilegiată a zilelor de muncă, în temeiul și în condițiile art. 91 și 92 din Codul penal al RM.

Programul individual de executare a pedepselor reprezintă o motivație esențială pentru resocializarea și reeducarea persoanei condamnate. Programul individual de execu-

re a pedepsei este implementat și actualmente, nu doar în baza regulamentelor interne ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar în conformitate cu legislația penală, care în baza Legii nr. 163 privind modificarea unor acte legislative din 20.07.2017 [3], a modificat prevederile art. 91 CP, devenind o condiție obligatorie necesară a fi întrunită în cazul eliberării condiționate a condamnaților. Programele individuale de executare a pedepselor reprezintă aspectele ce țin de implicarea acestora în câmpul muncii sau programe educaționale. Scopul procesului de planificare constă în motivarea și implicarea deținuților în procesul de soluționare a problemelor care pot avea legătură cu faptele lor infracționale, schimbarea mentalității deținutului, prin dezvoltarea capacității de a presupune consecințele propriilor acțiuni și de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile alegeri.

Un rol deosebit de important în procesul executării controlului asupra comportării celor liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. Organul de probațiune sau, după caz, comandamentul militar întreprinde acțiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului condiționat și, în cazul survenirii condițiilor prevăzute în art. 91 alin. (8) din Codul penal (condamnatul se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată la aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, condamnatul săvârșește din imprudență o nouă infracțiune, condamnatul săvârșește cu intenție o nouă infracțiune), înaintează instanței de judecată un demers pentru revocarea liberării condiționate. Demersul se depune la instanța de judecată în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea organul de probațiune [4].

Astfel, organele de probațiune reprezintă un complex de programe de corecție a comportamentului social și de reintegrare socială a persoanelor eliberate condiționat din detenție, care constau în redobândirea capacităților de a

soluționa problemele vieții sociale cotidiene și adaptarea lor în societate.

De asemenea, comandamentul militar reprezintă o instituție militară care are atribuții analogice cu cele ale organelor de probațiune și care deține controlul asupra comportamentului militarilor eliberați condiționat de pedeapsă înainte de termen.

O etapă importantă pentru Republica Moldova este aderarea sa la CEDO, la 12 septembrie 1997, devenind parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Drept urmare, Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului.

Convenția Europeană reprezintă un tratat internațional în virtutea căruia statele își asumă anumite obligații juridice. Aceste obligații prezintă totodată un caracter particular, recunoscând că indivizii dispun de anumite drepturi. Drepturi și libertăți garantate prin Convenție: dreptul la viață (art. 2); interzicerea torturii (art. 3); interzicerea sclaviei și a muncii forțate (art. 4), dreptul la libertate și la siguranța persoanei (art. 5); dreptul la un proces echitabil (art. 6); nicio pedeapsă fără lege (art. 7); dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și corespondenței (art. 8), care poate fi conexat cu dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie (art. 12), egalitatea în drepturi și responsabilități a soților pe durata căsătoriei și cu prilejul desfacerii acesteia (art. 5 al Protocolului nr. 7); libertatea de gândire, de conștiință și de religie (art. 9); libertatea de exprimare, inclusiv libertatea presei (art. 10); libertatea de întrunire și de asociere (art. 11); dreptul la un remediu efectiv (art. 13); dreptul la protecția proprietății (art. 1 Protocolul nr. 1); dreptul la instruire (art. 2 Protocolul nr. 1); dreptul la alegeri libere (art. 3 Protocolul nr. 1); libertatea de circulație și dreptul de alegere a reședinței (art. 2 Protocolul nr. 4) [5].

Art. 7 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale consacră următoarele:

1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul

săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării și pedepsirii unei persoane vinovate de o acțiune sau de o omisiune care, în momentul săvârșirii, era considerată infracțiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate.

Acest articol reprezintă o garanție, un element esențial al statului de drept și ocupă un loc primordial în sistemul de protecție al Convenției, astfel cum o atestă faptul că art. 15 nu autorizează nicio derogare, nici în caz de război sau de alt pericol public. Așa cum decurge din obiectul și din scopul său, acesta trebuie interpretat și aplicat astfel încât să se asigure o protecție efectivă împotriva urmăririi penale, a condamnărilor și a sancțiunilor arbitrare.

Noțiunea de „drept”, astfel cum este utilizată la art. 7, corespunde celei de „lege”, care figurează în alte articole ale Convenției și cuprinde atât dreptul izvorât din lege, cât și din jurisprudență și implică anumite condiții calitative, printre care accesibilitatea și previzibilitatea.

Noțiunea de „drept internațional” menționată la art. 7 § 1 se referă la tratatele internaționale ratificate de statul în cauză [Streletz, Kessler și Krenz împotriva Germaniei (MC), pct. 90-106], precum și la dreptul internațional cutumiar (pentru legile și cutumele internaționale de război).

Art. 7 din CEDO reprezintă principiul legalității infracțiunilor și al pedepselor și presupune un temei legal pentru condamnare și pentru aplicarea pedepsei. Sarcina Curții este aceea de a se asigura că, la momentul în care acuzatul a săvârșit fapta pentru care a fost trimis în judecată și condamnat, exista o dispoziție legală care pedepsea fapta și că pedeapsa aplicată nu depășește limitele stabilite de dispoziția respectivă. Acest articol este într-o strânsă corelație cu art. 91 din Codul penal al RM, în primul rând prin faptul că la baza acestu-

ia se află principiul fundamental al unui stat de drept – principiul legalității.

Se poate observa că paragr. 1 al art. 7 din Convenția europeană conține două reglementări, care declară două principii:

Principiul legalității incriminării, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional;

Principiul neretroactivității legii penale, în sensul că nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii. În jurisprudența sa, ChEDO a stabilit că articolul 7 din Convenție trebuie să fie interpretat și aplicat astfel încât să se asigure o protecție efectivă împotriva urmării penale, a condamnării și a sancționării arbitrare a persoanei. Anume prin aceasta se materializează destinația articolului sus-menționat din Convenție europeană.

Referitor la natura juridică a paragr. 2 al art. 7 din Convenție, în literatura de specialitate se menționează că textul normativ se referă la o situație de excepție de la principiul neretroactivității legii penale mai dure.

În esență, textul de la art. 7 paragr. 2 al Convenției este unul destul de confuz. Din interpretarea textuală a normei ar rezulta că legea penală are efect retroactiv și atunci când la momentul săvârșirii fapta nu era incriminată, problema judecării și sancționării faptuitorului punându-se la o dată ulterioară apariției ei. Plecând de la regula aplicării legii mai blânde în privința faptuitorului, în special în caz de retroactivitate a legii penale, și de la principiile fundamentale care guvernează normele penale naționale, o asemenea interpretare a prevederilor Convenției nu poate fi acceptată în raport cu toate infracțiunile.

Dispoziția art. 7 paragr. 2 din Convenția europeană se referă la o situație specială, aplicabilă crimelor contra umanității săvârșite în timpul celui de al II-lea Război Mondial. Potrivit tribunalului internațional de la Nürnberg, aceste infracțiuni au un caracter imprescriptibil.

Astfel, situația descrisă la art. 7 paragr. 2 din Convenția europeană pune problema retroactivității legii penale doar în privința faptelor de război și a celor contra umanității, care, datorită atrocităților și ferocității, pot fi pedepsite chiar dacă în momentul comiterii lor nu aveau un caracter delictuos. Prin urmare, doar într-o asemenea situație legea penală se aplică în privința unor fapte săvârșite în trecut, care au devenit infracțiuni în baza unei legi penale ulterioare [6].

Totodată, Legea supremă a Republicii Moldova în art. 4 „Drepturile și libertățile omului” stabilește expres că: dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte; dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritatea au reglementările internaționale [7].

Măsuri indicate de Curte în cazul încălcării art. 7 din Convenție. În conformitate cu art. 46 din Convenție, părțile contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Curții în cauzele în care sunt părți, iar Comitetul de Miniștri supraveghează executarea acestui lucru. Statul pârât, răspunzător de o încălcare a Convenției sau a protocoalelor la aceasta, nu are doar obligația de a plăti părților în cauză sumele acordate cu titlu de reparație echitabilă (art. 41 din Convenție), ci și de a alege, sub supravegherea Comitetului de Miniștri, măsurile generale și/sau, după caz, individuale pe care trebuie să le adopte în ordinea sa juridică internă pentru a pune capăt încălcării constatate de Curte și pentru a elimina, pe cât posibil, efectele acesteia. Se înțelege, în plus, că statul pârât este liber, sub supravegherea Comitetului de Miniștri, să-și aleagă mijloacele pentru îndeplinirea obligației sale legale în conformitate cu art. 46 din Convenție, cu condiția ca aceste mijloace să fie compatibile cu concluziile conținute în hotărârea Curții [Scozari și Giunta împotriva Italiei (MC), pct. 249].

Totuși, în anumite situații speciale, pentru a ajuta statul pârât să-și îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 46, Curtea poate încerca să indice tipul de măsuri, individuale și/sau generale, care ar putea fi luate pentru a stopa situația care a determinat constatarea încălcării. În cazul încălcării art. 7, uneori și în mod excepțional, Curtea a indicat măsuri individuale concrete: redeschiderea procedurii interne, la cererea persoanei interesate (Dragotoniu și Militaru-Pidhorni împotriva României, pct. 55, aplicând același principiu ca în cazul în care o persoană particulară a fost condamnată cu încălcarea art. 6 din Convenție); punerea în libertate a reclamantei în cel mai scurt termen [Del Río Prada împotriva Spaniei (MC), pct. 139 și pct. 3 din dispozitiv, după ce a constatat încălcarea art. 7 și a art. 5 § 1 din Convenție]; obligația de a asigura ca pedeapsa cu detențiunea pe viață aplicată reclamantului să fie înlocuită cu o pedeapsă care să nu depășească 30 de ani de închisoare, conform principiului retroactivității legii penale mai favorabile [Scoppola împotriva Italiei (nr. 2) (MC), pct. 154 și pct. 6 lit. a) din dispozitiv] [8].

Hotărâri adoptate de Curtea Constituțională a RM în cazul încălcării art. 7 din Convenție:

– Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice”) (sesizarea nr. 172g/2021) din 21 decembrie 2021, prin care s-a declarat neconstituțional textul „intereselor publice sau” din articolul 335 alin. (1) din Codul penal;

– Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism) (sesizările nr. 208g/2020, nr. 44g/2021, nr. 49g/2021 și nr. 76g/2021) din 12 august 2021, prin care s-au declarat neconstituționale cuvântul „grosolan” și textul „cinism sau” din articolul 287 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002;

– Hotărâre privind controlul constituționalității unor prevederi din articolele 189 alin. (3) lit. f), 307 alin. (2) lit. c), 327 alin. (2) lit. c), 329 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și din articolul 335 alin. (11) din Codul penal (sesizările nr. 151g/2018, nr. 172g/2018, nr. 174g/2018, nr. 175g/2018, nr. 183g/2018, nr. 186g/2018, nr. 189g/2018, nr. 191g/2018, nr. 193g/2018, nr. nr. 198g/2018, nr. 200g/2018, nr. 203g/2018, nr. 211g/2018, nr. 212g/2018, nr. 2g/2019, nr. 21g/2019, nr. 35g/2019, nr. 49g/2019, nr. 62g/2019, nr. 105g/2019, nr. 109g/2019, nr. 120g/2019, nr. 140a/2019 și nr. 159g/2019) din 17.10.2019, prin care s-au declarat neconstituționale: textul „soldate cu alte urmări grave” din articolul 189 alin. (3) lit. f) din Codul penal; textul „soldată cu urmări grave” din articolele 307 alin. (2) lit. c) și 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal; textul „intereselor publice sau” din articolul 329 alin. (1) din Codul penal; textul „alte urmări grave” din articolul 329 alin. (2) lit. b) din Codul penal; textul „acțiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal etc. [9].

Legislația Europeană: cadrul politic. În decursul anilor, Uniunea Europeană a introdus o varietate de convenții cu scopul de a limita utilizarea alternativelor la detenție și de a promova bunăstarea deținuților din statele membre. Aceasta include și Convenția Europeană privind Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (1950)/7, Convenția Europeană pentru Supravegherea Infracțorilor Condamnați Condiționat sau Liberați Condiționat (1964)/8 și Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratatelor Inumane sau Degradante (1987)/9. Aceste Convenții au fost consolidate de recomandările Consiliului Europei, cum ar fi Recomandarea (92)/16 asupra Sancțiunilor aplicate în comunitate, Recomandarea (99)/22 privind Supraaglomerarea închisorilor, Recomandarea (2000)/22 privind Optimizarea aplicării normelor europene referitoare la sancțiunile și măsurile comunitare și Recomandarea (2000)/1 privind Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei. Acestea nu

sunt aplicabile, dar în mod clar conturează viziunea Consiliului Europei în ceea ce privește dețenția și condițiile din închisori.

Convenția Europeană privind Supravegherea Infracților Condamnați Condiționat sau Liberați Condiționat (1964)/8, semnată la 30.11.1964, la Strasbourg, de către Statele Membre ale Consiliului Europei, părți semnatare ale acestei Convenții, are drept scop luarea unor măsuri concrete de combatere a criminalității, Părțile fiind obligate să asigure pe teritoriul celorlalte Părți Contractante fie reabilitarea socială a infractorilor condamnați cu suspendare sau liberați condiționat de propriile instanțe de judecată, fie executarea sentinței în cazul în care condițiile stabilite nu sunt îndeplinite.

Art. 1 alin. (1) al acestei Convenții stabilește următoarele: Părțile Contractante se obligă să ofere reciproc, în circumstanțele stabilite mai jos, asistența juridică necesară reabilitării sociale a infractorilor la care se face referință în Articolul 2. Asistența va lua forma unei supravegheri ce prevede facilitarea bunei conduite și readaptarea la viața socială a unor astfel de infractori și supravegherea comportamentului acestora, cu scopul, în caz de necesitate, fie de a pronunța o sentință, fie de a executa o sentință deja pronunțată.

Art. 2 alin. (1) al aceleiași Convenții prevede că: În sensul prezentei Convenții, termenul „infractor” va însemna orice persoană care, pe teritoriul oricărei dintre Părțile Contractante: a) a fost găsită vinovată de o instanță de judecată și care a fost eliberată condiționat fără ca sentința să fi fost pronunțată; b) a fost condamnată cu suspendare, implicând privarea de libertate, fie i-a fost stabilită o sentință a cărei executare a fost suspendată condiționat, parțial sau integral, fie la momentul sentinței sau ulterior [10].

Concluzii. Efectuând o analiză amplă asupra materialelor acumulate și expuse în context, s-a stabilit că art. 91 din Codul penal al Republicii Moldova se află într-o strânsă dependență cu art. 7 din CEDO, ce are la baza unul dintre principiile universale fundamentale ale unei societăți democratice – principiul legalității. Acest princi-

piu obligă toți subiecții raporturilor juridice să respecte în activitatea lor legea. Într-un stat de drept, respectarea legii este o cerință esențială a stabilității ordinii publice și desfășurării armonioase a vieții sociale. Nici într-un stat, indiferent de forma sa de organizare, nimeni nu poate fi mai presus de lege.

Codul penal al Republicii Moldova din 1961 nu prevedea principiul legalității, însă art. 3, „Temeiul răspunderii penale”, alin. (2), stipula că „Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, precum și supus unei pedepse penale decât pe baza unei sentințe a instanței judecătorești și în conformitate cu legea”.

Actualul Cod penal, adoptat la 18 aprilie 2002, prevede expres în art. 3 principiul legalității, care susține că nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală. Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise.

Acest principiu se reflectă și în întreaga legislație penală națională, inclusiv în art. 91 din Codul penal, persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare fiindu-le aplicată liberația condiționată de pedeapsă înainte de termen, doar în strictă conformitate cu normele naționale și internaționale la care Republica Moldova este parte.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma pe 4 noiembrie 1950, acordă, la rândul ei, o atenție deosebită acestui principiu. Semnificative sunt în acest sens prevederile art. 7 pct. 1, care stipulează că „Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau inacțiune care, în momentul când a fost comisă, nu constituia infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă mai severă decât cea aplicabilă în momentul în care infracțiunea a fost comisă”.

În concluzie, stabilim că art. 91 din Codul Penal al RM corespunde tuturor cerințelor de calitate ale art. 7 din CEDO, prin prisma principiului legalității și a normelor ce derivă din acesta.

Referințe bibliografice:

1. Pop T. Curs de criminologie. Cluj, 1928.
2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial nr. 72-74 din 14.04.2009.
3. Legea RM nr. 163 din 20.07.2017 privind modificarea unor acte legislative. În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20.10.2017.
4. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004. În: Monitorul Oficial nr. 214-220 din 05.11.2010.
5. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-55/502 din 1997.
6. Cojocar Radion, Larie Iurie, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia Dreptului Penal, Suport de Curs, Chișinău: editura Cartea Militară, 2019.
7. Constituția Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994.
8. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ghid privind art. 7 din Convenția europeană a drepturilor omului. Nicio pedeapsă fără lege: principiul legalității infracțiunilor și pedepselor, actualizat la 31 august 2018.
9. Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice”) din 21 decembrie 2021. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism) din 12 august 2021. Hotărâre privind controlul constituționalității unor prevederi din articolele 189 alin. (3) lit. f), 307 alin. (2) lit. c), 327 alin. (2) lit. c), 329 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și din articolul 335 alin. (11) din Codul penal din 17.10.2019. În <https://www.constcourt.md>.
10. Convenția Europeană privind Supravegherea Infracților Condamnați Condiționat sau Liberați Condiționat, Strasbourg, 30.11.1964.

DESPRE AUTOR**Ecaterina BORTA,***doctorandă,**Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ecaterina.borta@procuratura.md*